

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Мухамеджанов Умидилло Файзуллаевич

преподаватель кафедры физической культуры и спорта Узбекского
государственного университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15100700>

Аннотация. В статье содержатся основные направления практической деятельности при занятиях спортивным туризмом направленные на укрепление здоровья студентов.

Ключевые слова: спортивный туризм, физическое развитие, физическая нагрузка, физические качества, здоровье, программа, физическое воспитание

Annotation. The article contains the main directions of practical activities in sports tourism aimed at improving the health of students.

Keywords: sports tourism, physical development, physical activity, physical qualities, health, program, physical education

В образовательных учреждениях страны ежегодно на обучение поступают большое количество детей и подростков с недостаточным уровнем физического развития и различными противопоказаниями к занятиям физическими упражнениями и спортом. В системе высшего профессионального образования студенты с серьезными проблемами со здоровьем относятся по данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу; зачисляются в специальное учебное отделение и не допускаются к занятиям профессиональными видами спорта. Многие из этих студентов хотели бы заниматься спортом, но вынужденные ограничения в двигательной активности из-за медицинских противопоказаний лишают их такой возможности.

Такая возможность студентам с ослабленным здоровьем и различным уровнем физического развития предоставляется в секции спортивного туризма, являющимся уникальным видом двигательной деятельности человека, способствующим формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). На начальном этапе при занятиях спортивным туризмом занимающиеся получают дифференцированную физическую нагрузку исходя из уровня их физического развития и подготовленности. В дальнейшем, по мере развития физических качеств и двигательных способностей, укрепления здоровья у них возрастает интерес к занятиям двигательной деятельностью; она начинает доставлять им большое удовольствие. При этом нужно отметить, что физическая активность на

занятиях туризмом соответствует допустимому уровню, а занимающиеся справляются с нагрузками, не замечая их трудности.

С целью формирования здоровьесберегающего пространства вуза необходимо разработать и реализовать программу «Здоровье», направленную на укрепление здоровья студентов, профилактику заболеваемости, воспитание здорового образа жизни всех участников образовательного процесса (преподавателей, студентов и их родителей) для улучшения следующих показателей:

1. Формирование отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса;
2. Формирование здорового образа жизни в социальной среде вуза;
3. Повышения мотивации обучения ЗОЖ, следовательно, улучшения результатов образовательного процесса в вузе.

В программе «Здоровье» нужно определить основные направления практической деятельности по оздоровлению студентов, одним из которых должен быть спортивный туризм, способствующий:

- укреплению нервно-психического здоровья студентов;
- закаливанию их организма;
- укреплению опорно-двигательного аппарата;
- формированию чувства коллективизма;
- повышению двигательной активности студентов.

В процессе занятий туризмом происходит не только воспитание физических и психофизических качеств личности, но и экологическое, и патриотическое воспитание студентов. Для решения проблемы связанной с проведением занятий туристического кружка в вузе должны быть созданы определенные условия:

1. Специальное оснащение спортивного зала.
2. Трасса для занятий туристической техникой.
3. Наличие спортивного инвентаря для занятий туризмом (страховочные системы с карабинами, веревки разной длины и диаметра, палатки, спальники, планшеты, карта территории и т. д.), спортивный инвентарь для занятий общей физической подготовкой.
4. Наличие современной спортивной площадки для занятий и тренировок по спортивным и подвижным играм.

Занятия спортивным туризмом успешно решают задачу общей физической подготовленности студентов, способствуют развитию умений и совершенствованию навыков по спортивному туризму. Спортивный

туризм-эффективное средство физического воспитания молодежи, способствующее физическому развитию, закаливанию и укреплению здоровья студентов. Занятия туризмом-как форма активного отдыха, проходят в любую погоду, в любое время года, в естественных природных условиях. При занятиях туризмом происходит эффективное воздействие на кровеносную и дыхательную системы организма, снимается нервное напряжение. Туризм как форма активного отдыха, оказывает благоприятное влияние на рост и укрепление опорно-двигательного аппарата человека, полезен каждому индивидууму. При систематических занятиях спортивным туризмом совершенствуются основные физические качества человека: выносливость, сила, быстрота, координация движений, гибкость. Туризм - прекрасное средство патриотического, экологического и эстетического воспитания студентов. Приобретенные навыки туризма имеют прикладное значение и могут использоваться в поисково-спасательных работах для обеспечения сохранения жизни людей.

В комплексную программу по физическому воспитанию студентов нужно включить раздел «Спортивный туризм» для освоения технических и тактических навыков спортивного туризма, что позволит студентам более эффективно овладеть физическими умениями и навыками в других видах спорта: легкой атлетике, спортивных играх, лыжной подготовке, плаванию и других видах спорта.

В соответствии с программой по спортивному туризму обучение туристским навыкам нужно начинать с занятий гимнастикой, преодоления различных препятствий, лазания по гимнастической стенке, не пропуская пролетов, выполнения упражнений для сохранения равновесия и т. п. В дальнейшем нужно ознакомить занимающихся с техникой преодоления склона (подъем, траверс, спуск) с самостоятельной страховкой на веревочных перилах, обучить их подъему и спуску спортивным способом с соблюдением правил техники безопасности, ознакомить с простейшими узлами, применяемыми в туризме (прямой, проводник, восьмерка проводник, схватывающий) и т. д.

В содержание занятий входит также освоение технических и тактических навыков спортивного туризма: кроссовая подготовка; туристско-прикладные упражнения с преодолением естественных препятствий, направленные на развитие выносливости и выполняемые поточным или фронтальным способом; спортивно-туристские игры, и туристские эстафеты, игровые задания по топографической подготовке;

оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим и т. д. Занятия в секции спортивного туризма студентов, относящихся по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе, позволяет варьировать физическую нагрузку и заниматься им по самочувствию исходя из своих физических возможностей.

В процессе занятий туризмом формируются и совершенствуются психологические качества человека: сила воли, упорство, настойчивость, смелость, необходимые каждому студенту для повседневной учебной деятельности для усвоения большого объема учебной информации и сохранения высокой работоспособности в течение всего учебного дня.

Таким образом, педагогическая деятельность тренера-преподавателя секции по спортивному туризму полностью направлена на укрепление здоровья, формирование и развитие физических и психофизических качеств личности. Его задача состоит в создании условий для формирования потребности у студентов в двигательной деятельности, используя для этого занятия по спортивному туризму, которые направлены на комплексное развитие и совершенствование двигательных качеств занимающихся. При систематических занятиях спортивным туризмом развиваются и совершенствуются важнейшие психологические качества личности, способствующие формированию мотивации студентов на здоровый образ жизни. В отличие от других видов спорта спортивный туризм требует минимальных затрат, так как тренировочный процесс и сами маршруты проходят в природной среде, не требующей аренды стадионов, спортивных залов и площадок, дорогостоящего инвентаря.

Современная организация спортивной деятельности, на основе новых форм учебно-воспитательного процесса, формирует спортивную культуру студента, мотивацию и интерес к спортивному стилю в жизни в дальнейшем. Множество мнений о целесообразности развития и применения новых методологических систем в образовательном пространстве физического воспитания и образования в высшей школе дает повод и возможность доказать эффективность движения в этом направлении.

Литература:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.

2. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
3. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
4. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
5. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
6. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
7. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
8. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (4), 104-107.
9. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. Oriental Journal of Education, 3(03), 57-60.
10. Рустамов, Л. Х., & Талабаев, У. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 245.
11. Рустамов, Л., & Турсунов, Ш. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Академические исследования в современной науке, 3(28), 35-41.

